

РОЛЕВАЯ АДЕКВАТНОСТЬ СУПРУГОВ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ

Светлана ТОЛСТАЯ

Республика Молдова

Статья посвящена анализу согласованности ролевых ожиданий и притязаний в браке и их взаимосвязи с эмоциональными отношениями в супружеской паре. Проведен анализ современных научных представлений о ролевых ожиданиях и притязаниях супругов, о влиянии эмоциональных отношений на формирование благоприятного психологического климата в семье. Приводится описание проведенного экспериментального исследования взаимосвязи ролевых ожиданий и притязаний супругов с такими факторами эмоциональных отношений в семье как понимание, эмоциональное притяжение и авторитетность.

Ключевые слова: семья, роль, ролевые ожидания, согласованность, психологический климат, понимание, эмоциональное притяжение.

ROLE ADEQUACY OF SPOUSES AND THEIR INTERRELATION WITH EMOTIONAL RELATIONSHIPS IN A MARRIED COUPLE

The article is devoted to the analysis of the consistency of role expectations and claims in marriage and their relationship with emotional relationships in a married couple. The analysis of modern scientific ideas about the role expectations and claims of the spouses, the role of emotional relationships in the formation of a favorable psychological climate in the family is carried out. A description of the conducted experimental study of the relationship between the role expectations and claims of the spouses and such factors of emotional relations in the family as understanding, emotional attraction and authority is given.

Keywords: family, role, role expectations, consistency, psychological climate, understanding, emotional attraction.

Вирджиния Сатир в своем труде «Как строить себя и свою семью» пишет: «Семья – это микрокосмос всего мира. Чтобы понять его, достаточно познать семью. Проявление власти, интимности, независимости, доверия, навыков общения, существующих в ней, – ключ к разгадке многих явлений жизни. Если мы хотим изменить мир, нужно изменить семью» [1, с.2].

В последние годы, в развитии института семьи наблюдается ряд негативных явлений: растёт число одиноких, увеличивается число разводов и т. д. Всё это требует более глубокого понимания того, что происходит в современной семье, с целью использования этих знаний как для оптимизации межличностных отношений семьи при оказании

консультативной помощи, так и при подготовке молодёжи к браку. Актуальность выбранной нами темы заключается также в том, что эмоциональная сторона жизни и совпадение ролевых ожиданий и притязаний супругов характеризует насколько межличностное общение способствует созданию комфортной и интимной атмосферы в семье, к которой можно прийти при реализации психотерапевтических функций, налаживанию доверительности, легкости общения или при необходимости обучить этим навыкам супругов.

В качестве одной из самых существенных характеристик семьи как малой группы исследователи называют ее структуру; при этом ролевая структура рассматривается как важнейший признак структуры семьи. Если функции семьи определяют, прежде всего, содержание семейных ролей в целом, то ролевая структура характеризуется, в первую очередь, распределением ролей, т.е. тем, какие обязанности выполняет в семье каждый ее член и на каких принципах построены ролевые отношения [2].

Интерес к проблематике семейных ролей возрос после выхода в 1955 году книги под редакцией Т.Парсона и Р.Бейлза «Семья, социализация и процесс взаимодействия» [3]. Эти роли Т.Парсон и соавтор делят на инструментальные (связанные с внешним окружением семьи) и экспрессивные (внутренняя деятельность в семье). При этом муж признается инструментальным лидером, а жена – экспрессивным. Большее распространение получило выделение ролей кормильца, воспитателя детей и организатора быта [по 1]. Затем, обобщив исследования Ф.И. Най, и других авторов, Е.В. Антонюк выделил помимо этих ролей так называемые «новые роли»: психотерапевтическую, рекреационную, роль сексуального партнера. По мнению Ф.И. Ная и цитируемых им авторов, эти роли появились благодаря выступающей на первый план эмоциональной функции семьи [3].

Один из подходов к выделению супружеских ролей демонстрирует Т.С. Яценко, когда упоминает четыре основные роли: сексуальный партнер, друг (аналог эмоциональной функции и функции культурного общения), опекун (воспитание детей), покровитель (хозяйственно-бытовая роль) [4].

Характер распределения обязанностей по их выполнению между супругами является основанием для деления семей на традиционные и эгалитарные. Причем в традиционном браке роли и обязанности могут жестко распределяться по взаимному соглашению или по нормам, предписанным половыми ролями. Например, М.Ю. Арутюнян предлагает считать традиционной семью, в которой: жена играет роль матери и хозяйки, а муж, в основном, ответственен за материальное обеспечение, сексуальные отношения и за организацию досуга [5]. Однако,

по мнению того же автора, модернизированная же семейная модель предполагает: а) эгалитарное распределение ролей в бытовой сфере, основанное на относительном равенстве вкладов супругов во внешнюю деятельность; б) демократическую структуру лидерства; в) «эгалитарную концепцию семейной жизни», т.е. нормы равенства мужа и жены в семье и вне ее. При этом, в отличие от традиционной, эгалитарная ролевая структура не предполагает жесткое распределение ролей по половому признаку.

Другой подход к систематизации ролей и соответствующих им ролевых структур демонстрирует социолог К.Кирпатрик. Он выделяет роли традиционные, товарищеские и партнерские. Товарищеские роли имеют много общего с традиционными, но отличаются от них выраженной романтической любовью со стороны мужа и заботой со стороны жены. Роли партнерские требуют равного участия супругов в домашнем хозяйстве и в материальном обеспечении семьи. При этом жена должна быть готова к отказу от рыцарства со стороны мужа [по 6]. В целом, различные авторы согласны с тем, что сегодня наблюдается активный процесс эгалитаризации внутрисемейных отношений.

По мнению Г.С. Васильченко и Ю.А. Решетняка, общий брачный потенциал состоит из физического, материального, культурного, сексуального и психологического факторов. Физический фактор имеет сугубо интуитивный характер: вне зависимости от половой принадлежности, один человек вызывает у другого человека безотчетную симпатию или антипатию. Материальный фактор определяется соотношением вклада партнера в общий материальный статус семьи и соответствием этого вклада ожиданиям и требованиям другого партнера. Культурный фактор определяется соотношением интеллектуально-культурных запросов супругов [по 2]. Выраженность этого фактора, по мнению В.И. Косачевой, весьма изменчива на протяжении жизни даже одной пары. Сексуальный фактор определяется соответствием реальной программы интимной близости каждого из партнеров сексуальным ожиданиям другого [по 6].

Все рассмотренные выше факторы тесно связаны друг с другом. Все-таки, особое положение занимает психологический фактор, он определяет единство и целостность человеческого поведения. В общей структуре брачного взаимодействия психологический фактор подразумевает соотнесение личностных особенностей обоих супругов, прежде всего их характеров и ролевых притязаний и является основой для формирования психологического климата семьи.

Психологический климат – это совокупность психологического состояния, настроения, отношений людей в группе и в коллективе. Характерный для той или иной семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой принято называть психологическим климатом (синоним – психологическая атмосфера). Он является следствием семейной коммуникации, то есть возникает в результате совокупности настроения членов семьи, их душевных переживаний и волнений, отношения друг к другу, к другим людям, к работе, к окружающим событиям. В семье с благоприятным психологическим климатом каждый ее член относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям – еще и с почитанием, к более слабому – с готовностью помочь в любую минуту. Важный показатель благоприятного психологического климата семьи – стремление ее членов проводить свободное время в домашнем кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю работу, подчеркивать достоинства и добрые дела каждого, преподносить друг другу приятные сюрпризы, вместе путешествовать. Неблагоприятный психологический климат семьи ведет к депрессиям, ссорам, психической напряженности, дефициту в положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся изменить такое положение к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным [по 6].

Вместе с тем, анализ литературных источников показывает, что еще недостаточно разработаны вопросы, имеющие непосредственное отношение к качеству брака. Немаловажной является проблема влияния эмоциональной привязанности на развитие межличностных отношений в семье. Проведенное нами исследование было направлено на изучение особенностей ролевой адекватности супругов и их взаимосвязи с эмоциональными отношениями в супружеской паре.

Поскольку поставленная задача имела четкую направленность на исследование эмоциональных отношений супругов и согласованности ролевых ожиданий и притязаний в браке, для исследования данных характеристик применялись адаптированные психологические тесты: опросник Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП) А.Н. Волкова, Т.М. Трапезникова [7] и опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность) А.Н. Волкова [6]. Исследования проводились в городе Кишиневе. В исследовании принимали участие супружеские пары с брачным стажем от 1 года до 30 лет, в возрасте от 23 до 60 лет. Всего в исследовании принимало участие 20 супружеских пар.

Анализ показателей по шкалам Семейные ценности мужа (ШСЦ муж) и жены (ШСЦ жен) и Согласованность семейных ценностей супругов

(ССЦ)), а также Согласованность семейных ценностей супругов (ССЦ) продемонстрировал следующее: ролевая адекватность мужа (РАМ) равна 9,75, где стандартное отклонение соответствует 4,1, а ролевая адекватность жены (РАЖ) равна 7,25, где стандартное отклонение соответствует 4,7.

При сопоставлении значимости каждой из шкал для мужа и жены внутри каждой семейной пары было обнаружено, что по интимно-сексуальной шкале разность превышает 3 балла в восьми парах из двадцати и все пары имеют стаж брачных отношений до 5-ти лет. В остальных двенадцати парах такая разность не превышает допустимой нормы в 3 балла. По шкале личностной идентификации в девяти парах с разным брачным стажем обнаружено рассогласование свыше 3-х баллов, что может свидетельствовать о высокой степени конфликтности супругов в этой сфере. В хозяйственно-бытовой сфере низкая согласованность (разность превышает 3 балла) выявлена в четырех парах со стажем супружеской жизни 1-3 года. По родительско-воспитательской шкале у пяти семейных пар выявлена высокая степень конфликтности супругов. По шкале социальная активность выявлено 7 пар, в которых для супругов важно, чтобы брачный партнер имел серьезные профессиональные интересы, играл бы общественную роль. В четырех парах наблюдается рассогласованность (разность превышает 3 балла) по эмоционально-психотерапевтической шкале, в трех парах рассогласованность по шкале внешней привлекательности. Таким образом, наибольшая рассогласованность была выявлена по шкале личностной идентификации (у девяти пар) и по интимно-сексуальной шкале (у восьми пар). Рассогласованности ценностей в семье является одной из причин ролевого несоответствия в супружеской паре.

По результатам исследования эмоциональных отношений в супружеских парах были выявлены следующие результаты: по шкале «понимание» среднее значение у мужа соответствует – 22,2, а стандартное отклонение – 3,87, у жены по этой же шкале показатели следующие – 23,0 (среднее значение), 5,69 (стандартное отклонение); по шкале «эмоциональное притяжение» у мужа – 21,6 (среднее значение), 3,85 (стандартное отклонение), у жены по этой шкале – 21,7 (среднее значение), 4,16 (стандартное отклонение); по шкале «авторитетности» (уважение) среднее значение у мужа – 16,8 и 2,00 стандартное отклонение; у жены – 17,0 среднее значение и 2,96 стандартное отклонение.

На основе полученных результатов был построен график (Рисунок 1), отражающий соотношение ролевой адекватности супругов и особенностей эмоциональных взаимоотношений между ними.

Рисунок 1. Соотношение ролевой адекватности супругов и особенностей эмоциональных отношений

Для статистического анализа выявления особенностей взаимосвязи между согласованностью семейных ценностей супругов и их взаимоотношениями в браке, были проведены следующие процедуры.

- 1) По результатам тестирования выборка была разделена на две части: супружеские пары с согласованными семейными ценностями (ССЦ) и супружеские пары с несогласованными семейными ценностями (не ССЦ).
- 2) Далее статистический анализ основывался на выявлении значимости различий между выборками по выделяемым компонентам эмоциональных отношений.

В Таблице 1 представлены результаты подсчетов достоверности различий между выборками.

Таблица 1. Различия в эмоциональных отношениях в супружеских парах с согласованными и несогласованными семейными ценностями

Шкалы ПЭА	ССЦ		Не ССЦ		t-критерий	Значимость различий*
	\bar{x}_1	σ_1	\bar{x}_2	σ_2		
Понимание	24,20	4,8	20,18	3,85	2,92	$p \leq 0,01$
Эмоциональное притяжение	22,62	3,85	20,25	3,8	2,04	$p \leq 0,05$
Уважение (авторитетность)	17,16	2,94	16,6	1,66	0,76	Не значимо

* При значении степени свободы равно 40; табличные значения t-критерия: 2,0 (при $p 0,05$) и 2,7 (при $p 0,01$).

Анализируя полученные в результате статистической обработки данные можно сделать вывод о том, что наблюдаются значимые различия по параметру – понимание (при $p \leq 0,01$). Таким образом, в семьях с согласованными семейными ценностями супруги лучше понимают друг друга. Тенденция к достоверным различиям также наблюдаются по параметру эмоциональное притяжение (при $p \leq 0,05$). Таким образом, наша гипотеза о том, что пары с высокими показателями согласованности ролевых ожиданий и притязаний имеют большую степень понимания и эмоциональной привлекательности, полностью подтверждается.

Несмотря на растущий интерес к изучению социально-психологического аспекта семейно-брачных отношений, система категорий и эмпирические критерии для анализа эмоциональных отношений в семье недостаточно разработаны. Между тем, эмоциональная атмосфера семьи обуславливает стабильность брака и эффективность воспитательных воздействий на детей; эмоциональные компоненты отношений зачастую являются основным предметом воздействия в коррекционной работе. Исследование открывает перспективы дальнейшего изучения проблемы различных факторов, влияющих на взаимоотношения между партнерами. Необходимо продолжить изучение взаимосвязи ролевых ожиданий и притязаний с удовлетворенностью браком у супругов и более широко рассмотреть факторы, управление которыми позволит повысить уровень удовлетворенности браком у супругов. Результаты нашего исследования позволяют семейным психологам-консультантам проводить психологическое консультирование с учетом особенностей ролевой адекватности, согласованности/рассогласованности семейных ценностей с особенностями эмоциональных отношений.

Литература:

1. САТИР, В. *Как строить себя и свою семью*. Москва: Педагогика-пресс, 1992. 190 с. ISBN: 5-7155-0284-5
2. АЛЕШИНА, Ю.Е. *Индивидуальное и семейное психологическое консультирование*. Москва, 2004. 208 с. ISBN 5-86375-111-8
3. АНТОНЮК, Е.В. *Представления супругов о распределении ролей и становление ролевой структуры молодой семьи*: Автореф. дисс... канд. психол. наук. Москва, 1992. 24 с.
4. ЯЦЕНКО, Т.С., *Позитивная психотерапия*. Дніпро: Інновація, 2019, с.221-228. ISBN 978 - 966 - 8676 - 51 - 3
5. АРУТЮНЯН, М.Ю. *Особенности семейного взаимодействия в городских семьях с различным распределением бытовых ролей*: Дисс... канд. филос.

наук. Москва, 1984. 185 с.

6. ВОЛКОВА, А.Н. *Социально-психологические факторы супружеской совместимости*: Дисс... канд. психол. наук. Ленинград, 1979. 236 с.
7. АЛЕЩИНА, Ю.Е. ГОЗМАН, Л.Я., ДУБОВСКАЯ, Е.М. *Социально-психологические методы исследования супружеских отношений*. Москва: Изд-во МГУ, 2008. 120 с.

Данные об авторе:

Светлана ТОЛСТАЯ, доктор психологических наук, доцент, Департамент Психологии, Факультет Психологии, Педагогике, Социологии и Социальной Работы, Молдавский Государственный Университет, Кишинэу, Республика Молдова.

E-mail: tolstaiasv@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0985-6142